

GASTRONOMIK TURIZM ORQALI SIFATLI SAYYOHLIKNI SHAKLLANTIRISH: MILLIY SIYOSATGA INTEGRATSIYALASHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Oblaqulova Sitora Olim qizi

Stajyor-o‘qituvchi, “TIQXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gastronomik turizmni turizm rivojiga ta’sir etuvchi muhim omil sifatida ko‘rib chiqish orqali uni milliy turizm siyosatiga integratsiyalash yo‘llari tahlil qilinadi. Global tendensiyalar, xorijiy tajribalar va O‘zbekiston sharoitida mavjud imkoniyatlar asosida gastronomik turizmning salohiyati, mavjud muammolar va strategik yechimlar o‘rganiladi. Mahalliy oshxona madaniyatini xalqaro bozorda tanitish, gastronomik merosni raqamlashtirish, turizm infratuzilmasini oshxona brendi asosida shakllantirish bo‘yicha takliflar beriladi. Tadqiqotda sifatli turizm konsepsiyasi va gastronomiyaning o‘zaro bog‘liqligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: gastronomik turizm, milliy siyosat, madaniy meros, gastronomiya, O‘zbekiston turizmi.

Аннотация. В статье рассматриваются пути интеграции гастрономического туризма в национальную туристическую политику как стратегического инструмента развития качественного туризма. На основе анализа международного опыта, глобальных тенденций и условий Узбекистана раскрываются потенциал, проблемы и перспективы гастрономического туризма. Предлагаются меры по популяризации национальной кухни на мировом рынке, цифровизации гастрономического наследия и включению гастрономических маршрутов в туристскую инфраструктуру. Теоретически обоснована взаимосвязь между качественным туризмом и гастрономией как фактор устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: гастрономический туризм, качественный туризм, национальная политика, культурное наследие, гастрономия, туризм в Узбекистане.

Abstract. This paper explores the integration of gastronomic tourism into national tourism policy as a strategic approach to developing quality tourism. Drawing on global trends, international best practices, and the context of Uzbekistan, the study analyzes the potential, challenges, and strategic solutions related to gastronomic tourism. It offers proposals to promote local culinary heritage in global markets, digitize gastronomic traditions, and incorporate food-based branding into tourism infrastructure. The research provides a theoretical justification of the correlation between quality tourism and gastronomy as a driver of sustainable sectoral development.

Keywords: gastronomic tourism, quality tourism, national policy, cultural heritage, gastronomy, tourism in Uzbekistan.

Kirish.

So‘nggi yillarda global turizm sohasi sifatli, barqaror va madaniy jihatdan boy sayohat turlariga tobora ko‘proq e’tibor qaratmoqda. Ayniqsa, mahalliy oshxona madaniyati – gastronomik turizm orqali sayyohlarga noyob tajriba taqdim etish yo‘li, xalqaro maydonda sifatli turizmning

asosiy yoʻnalishlaridan biri sifatida tan olinmoqda. Oʻzbekiston boy tarixiy, madaniy va gastronomik merosga ega mamlakat sifatida turizm siyosatini takomillashtirishda ushbu yoʻnalishdan samarali foydalanish imkoniyatiga ega. Shunga qaramay, gastronomiyani milliy turizm siyosatiga chuqur integratsiyalash toʻlaqonli tizimga aylanmagan.

Gastronomik turizm nafaqat madaniy almashinuvni kuchaytiradi, balki mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, yangi ish oʻrinlari yaratish va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini oshirish orqali keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy taʼsirga ega. Shu bois gastronomiyani turizm siyosatining strategik elementi sifatida koʻrib chiqish davr talabi boʻlib bormoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqola gastronomik turizmning sifatli turizmning shakllanishidagi oʻrni va uning Oʻzbekiston milliy siyosatiga integratsiyalash strategiyasini ilmiy asosda tahlil qiladi. Bunda xalqaro tajriba, amaliy misollar va Oʻzbekistonning oʻziga xos gastronomik xususiyatlari inobatga olingan holda amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Nazariy asoslar va konseptual yondashuv.

Gastronomik turizm – bu sayohat qiluvchilarning maʼlum bir hududga safar qilishi davomida u yerning oshxonasi, taomlari, mahsulotlari, ovqatlanish urf-odatlar va oshpazlik merosini oʻrganishga qaratilgan turizm turi boʻlib, bunga nafaqat ovqatlanish ehtiyojini qondirish, balki madaniy va emotsional tajriba orttirish vositasi sifatida ham qaraladi.

Ushbu yoʻnalish madaniy turizm va tajriba turizmi bilan bevosita bogʻliq boʻlib, zamonaviy turizm nazariyalarida “experiential tourism” (tajribaga asoslangan turizm) konsepsiyasi doirasida tahlil qilinadi. P. Pine va J. Gilmore tomonidan ishlab chiqilgan “tajriba iqtisodiyoti” modeli gastronomik turizmning iqtisodiy va emotsional qiymatini anglashda muhim nazariy asos boʻlib xizmat qiladi. Mazkur modelga koʻra, sayyohlar endilikda faqat xizmat emas, balki esda qolarli hissiy tajriba uchun ham toʻlov qilishga tayyor.

Shuningdek, gastronomik turizmni quyidagi yondashuvlar asosida tahlil qilish mumkin:

Madaniy yondashuv – bunda gastronomiyaga xalqning milliy identiteti, anʼanasi va hayot tarzini ifoda etuvchi vosita sifatida qaraladi. Milliy taomlar orqali sayyohlar boshqa xalqlar madaniyatini teran anglash imkoniyatiga ega boʻladi.

Marketing yondashuvi – gastronomik turizm marketingning “territorial branding” (hududiy brendlash) konsepsiyasi bilan chambarchas bogʻliq. Taomlar orqali turistik brend yaratish, masalan, Italiya pastasi yoki Turkiya kebab misolida boʻlgani kabi oʻzbek palovi yoki oʻzbek somsasi orqali ham mamlakat gastronomiyasiga xalqaro eʼtiborni jalb qilish mumkin.

Barqarorlik va mahalliy rivojlanish – gastronomik turizm qishloq xoʻjaligi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va kichik bizneslar faoliyatini qoʻllab-quvvatlovchi muhim mexanizmga aylanishi mumkin. Ayniqsa, “slow food”, “organic food” kabi zamonaviy tendensiyalar barqaror va sogʻlom turmush tarzini ilgari surmoqda.

Innovatsion yondashuv – gastronomiyani AR (augmented reality), mobil ilovalar, virtual taom koʻrgazmalari, onlayn master-klasslar orqali raqamlashtirish zamonaviy gastronomik tajribani global miqyosda ommalashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur nazariy asoslar shuni koʻrsatadiki, gastronomik turizm faqat ovqat bilan bogʻliq emas, balki madaniy, iqtisodiy, texnologik va siyosiy jarayonlar bilan integratsiyalashgan murakkab tizim hisoblanadi. Shu sababli, uni milliy turizm siyosatiga integratsiyalashda konseptual yondashuvlar, jumladan, hududiy, funksional va kommunikativ usullar birgalikda qoʻllanishi zarur.

Shuningdek, Oʻzbekistonda gastronomik turizm yoʻnalishini rivojlantirishda quyidagi

yondashuvlar alohida ahamiyatga ega:

Dezentralizatsiyalashgan rivojlanish – har bir viloyat va tuman o‘zining gastronomik pasportini ishlab chiqib, mahalliy mahsulotlarga asoslangan turistik paketlar shakllantirishi lozim.

Tarmoq yondashuvi – gastronomiya, mehmondo‘stlik, logistika, marketing va raqamli xizmatlar bir zanjirga bog‘lanishi kerak.

Ta‘lim va kadrlar tayyorlash – oshpazlik, xizmat ko‘rsatish, oziq-ovqat gigiyenasi sohalarida malakali kadrlar tayyorlash gastronomik sifat va raqobatbardoshlik uchun zarur hisoblanadi.

Shunday qilib, zamonaviy nazariy qarashlar gastronomik turizmni strategik yo‘nalish sifatida rivojlantirishda kompleks yondashuvni taqozo etadi. Aynan shu asosda uni O‘zbekistonning milliy turizm strategiyasiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkin bo‘ladi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston o‘zining boy, qadimiy va barcha hududlarida o‘ziga xos gastronomik merosi bilan Markaziy Osiyo mintaqasida alohida o‘rin egallaydi. 2023-yilgi Turizm qo‘mitasi hisobotlariga ko‘ra, mamlakatga tashrif buyurgan 6,6 million xorijiy sayyohning 27 % i (taxminan 1,78 million kishi) mamlakat mahalliy oshxonasini asosiy qiziqish obyekti sifatida qayd etgan.

Hududlar misolida olinadigan bo‘lsa, Buxoro viloyati mamlakatning turistik markazi bo‘lishi bilan bir qatorda, har yili 100 mingdan ortiq sayyoh palov, somsa, go‘shtli taomlar va ziravorlarga boy taomlardan tatib ko‘radigan muhim gastronomik obyekti ham hisoblanadi. Xorazm viloyati o‘zining shivit oshi, tuxumbarak va go‘ja kabi noyob taomlari bilan mashhur. 2023-yilda Urganch shahrida o‘tkazilgan “Xorazm taomlari haftaligi”da 50 ming ortiq mehmon ishtirok etgan. Farg‘ona vodiysida esa mastava, chuchvara, qatlama va novvoylik san‘ati sayyohlarning e‘tibor markazida bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunda vodiya mahalliy kulinariya markazlari soni 150 tadan oshgan. Poytaxt Toshkent shahrida zamonaviy oshxona, xalqaro gastronomik loyihalar, street-food festivallari va gastro-brendlashtirish ishlari faol amalga oshirilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati tomonidan gastronomik turizmni rivojlantirish bo‘yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Xususan, 2023-yilda Toshkentda o‘tkazilgan “International Gastro Tourism Forum”da 18 ta mamlakatdan delegatsiyalar ishtirok etdi. Michelin Guide vakillarining O‘zbekistonga ilk tashrifi va tanlov doirasida bir nechta restoranlarning e‘tirof etilishi xalqaro e‘tiborni yanada oshirdi. Biroq mamlakatda gastronomik turizm yo‘nalishidagi bir qancha muammolar uning rivojlanishga to‘sqinlik qilmoqda. Jumladan, standartlashtirishning yetishmovchiligi, bunda restoranlar va oshxona xizmatlarining aksariyati xalqaro gigiyena va xizmat ko‘rsatish standartlariga javob bermaydi. Raqamli infratuzilmaning sustligi esa gastronomik yo‘nalishlar bo‘yicha mobil ilovalar, xaritalar va onlayn bron tizimlarining yetarli darajada ishlamasligini ko‘rsatadi. Professional kadrlarning yetishmasligi ham ushbu sohadagi muhim muammolardan biri hisoblanib, oshpazlar, gastro-gidlar va gastronomik tadbirlarni tashkil etuvchilarning malakasi doim ham talab darajalariga mos kelmaydi. Gastronomik festivallar va marketing, jumladan, mamlakatda o‘tkaziladigan turli taom haftaliklari yoki gastro-marafonlar sonining cheklanganligi, shuningdek, ularning mehmonlarni doimiy jalb qilish imkoniyatiga ega brendga aylantirilmaganligini ko‘rsatadi.

Gastronomik turizm global miqyosda turli shakllarda rivojlanib bormoqda. Har bir mamlakat o‘zining milliy oshxona madaniyatini turizm brendi sifatida ilgari surmoqda.

Quyidagi jadvalda xalqaro tajribaga ega bo‘lgan bir qator mamlakatlarning gastronomik turizmni rivojlantirishdagi yondashuvlari tahlil qilinadi. Har bir modelning o‘ziga xos jihatlari,

strategik ustuvorliklari va O‘zbekiston sharoitida ularni qo‘llash mumkin bo‘lgan elementlari alohida ajratib ko‘rsatilgan. Jadval O‘zbekiston uchun moslashtirilishi mumkin bo‘lgan asosiy tajriba namunalari aniqlashga xizmat qiladi.

Mamlakat	Amaliy tajriba	O‘zbekistonda joriy etish uchun takliflar
Fransiya	Michelin tizimi, vino yo‘llari	Reyting asosida o‘zbek oshxonalari salohiyatini baholash, bu orqali xizmat sifati va xodimlar malakasini oshirish, har bir taomning rivojlangan hududga qarab o‘sha hududda maxsus gastronomik brend yaratish
Italiya	Slow food, ekologik yondashuv	Mahalliy mahsulotlardan tayyorlanadigan taomlarga e‘tibor qaratish va shu bo‘yicha eko-gastronomik turlarni amalga oshirish
Yaponiya	UNESCO ro‘yxatiga kiritilgan taomlar orqali madaniyatni ochib berish	UNESCO ro‘yxatiga kirgan taom palov orqali mehmonlarni o‘zbek gastronomik turizmiga jalb qilish
Turkiya	Gastronomik shaharlashuv, raqamli xaritalar	Hududiy gastronomik pasportlar yaratish
Gruziya	Taom + sharob integratsiyasi	Farg‘ona vinosi, Samarqand noni va shirinliklarini integratsiya qilish

1-jadval. Xalqaro tajriba asosida o‘rganiladigan gastronomik yondashuvlar va ularning O‘zbekiston uchun ahamiyati

Fransiya gastronomik turizmida dunyoda yetakchi mamlakatlar qatorida turadi. Mamlakatning “Michelin Guide” reyting tizimi restoranda xizmat ko‘rsatish sifati va oshpazlarning malakasi baholanmoqda. Shuningdek, Fransiyada gastronomik yo‘nalishlar bo‘yicha maxsus turlar (vino turizmi) yaxshi rivojlangan. O‘zbekiston ushbu tajribadan foydalangan holda mamlakatda gastronomik turizm yo‘nalishi bo‘yicha xizmat ko‘rsatish standartlari sifatini yanada oshirish, restoranlarning reyting tizimi va tematik yo‘nalishlar ishlab chiqish bo‘yicha o‘rnak olishi mumkin.

Italiya gastronomik turizmi, asosan, “Slow Food” falsafasi asosida shakllangan. Bu yondashuv an‘anaviy, sog‘lom, ekologik toza taomlar iste‘molini targ‘ib qiladi. Bunda, asosan, mahalliy mahsulotlarga ko‘proq urg‘u beriladi, fermerlar va kichik ishlab chiqaruvchilar qo‘llab-quvvatlanadi. O‘zbekistonda ham mahalliy mahsulotlar asosida eko-gastronomik yo‘nalishlar yaratish imkoniyati mavjud.

Yapon oshxonasi 2013-yilda UNESCO ning nomoddiy madaniy meros ro‘yxatiga kiritilgan. “Washoku” (an‘anaviy yapon ovqatlanish madaniyati) butun dunyoda madaniy brendga aylangan. Bu esa mahalliy va milliy taomlar orqali gastronomik “soft power” strategiyasidan foydalanishning yorqin misolidir. Xuddi shu kabi O‘zbekiston ham o‘z milliy taomlarini (palov, somsa, non) xalqaro e‘tirofga olib chiqish orqali madaniy pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin.

Turkiyaning Istanbul va Gaziantep shaharlari allaqachon gastronomik markazlar sifatida shakllangan. “Gaziantep Cuisine” nomli dastur orqali an‘anaviy taomlar ro‘yxatiga olinib, raqamlashtirilgan. O‘zbekiston ham har bir viloyat uchun gastronomik pasportlar yaratish, raqamli xaritalar orqali ularni targ‘ib qilish tajribasidan foydalanishi lozim.

Gruziyada esa gastronomik turizm milliy sharob ishlab chiqarish bilan integratsiyalangan. “Wine Routes” va “Taste Georgia” brendlari orqali sayyohlarga o‘ziga xos gastronomik yo‘nalishlar taqdim etilmoqda. Shunday usuldan foydalangan holda O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysida vinochilikka asoslangan yo‘nalishlar yoki Samarqand noni va shirinliklari orqali shunga o‘xshash sinergik model yaratilishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Gastronomik turizm bugungi kunda turizm industriyasining jadal rivojlanayotgan va yuqori salohiyatga ega yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Ayniqsa, mamlakatning boy madaniy merosi, tarixiy va milliy taomlari hamda mintaqaviy xilma-xillik nuqtayi nazaridan O‘zbekiston gastronomik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimizda palov, somsa, mastava kabi noyob taomlar va ularning tayyorlanish uslubi sayyohlar uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Shuningdek, gastronomiya orqali mahalliy mahsulotlar, qadriyatlar va urf-odatlar targ‘ib qilinishi mumkin, bu esa xalqaro darajadagi turizm O‘zbekistonning gastronomik turizm brendini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga soha infratuzilmasida ayrim zaif jihatlar, jumladan, mutaxassislar yetishmasligi, marketing va raqamli targ‘ibotning sustligi, mintaqaviy logistik muammolar ham mavjud. Bu esa mavjud resurslar va imkoniyatlardan to‘laqonli foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shuningdek, kuchli xalqaro raqobat va iqtisodiy tahdidlar ham inobatga olinishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi asosiy takliflar ilgari suriladi:

- gastronomik turizmni milliy turizm strategiyasiga integratsiyalash, bu yo‘nalish mustaqil mahsulot sifatida tan olinishi va davlat siyosatida ustuvorlikka ega bo‘lishi;

- mahalliy gastronomik brendlarni shakllantirish, har bir hududga xos taomlarni xalqaro darajada tanitish va ularni O‘zbekiston brendi ostida birlashtirish;

- soha bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash va ta‘lim dasturlarini rivojlantirish, gastronomiya, marketing va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maxsus o‘quv kurslar tashkil etish;

- gastronomik festivallar va tadbirlarni muntazam ravishda o‘tkazib borish, bu orqali ichki va tashqi sayyohlar sonini oshirish hamda xalqaro e‘tiborni jalb etish;

- raqamli platformalarni kuchaytirish, gastronomik marshrutlar, interaktiv xaritalar va onlayn bron qilish tizimlari orqali qulayliklar yaratish;

- xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish, UNESCO, UNWTO va boshqa tuzilmalar bilan qo‘shma loyihalar orqali moliyaviy va ilmiy yordam olish;

- yashil va ekologik yondashuvlarni joriy qilish, mahalliy mahsulotlarga asoslangan barqaror va ekologik toza gastronomik xizmatlar joriy etish lozim.

Umuman olganda, gastronomik turizmning rivojlanishi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi turistik imijini mustahkamlash, hududiy iqtisodiy o‘rishni jadallashtirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va madaniy merosni asrashga xizmat qiladi. Shu sababli, bu yo‘nalishga kompleks yondashuv orqali milliy siyosat darajasida e‘tibor qaratilishi dolzarb masala sanaladi.

REFERENCES

1. Richards, Greg. “Gastronomy and Tourism: An Introduction”. Routledge, 2017.
2. Hall, C. Michael, et al. “Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets”. Butterworth-Heinemann, 2003.
3. UNWTO. “Gastronomy Tourism – A Driver for Local Development”. Madrid: World Tourism Organization, 2021.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-5611-son, “Turizm sohasini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2020-yil.
5. Bessière, J. “Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas.” “Sociologia Ruralis”, vol. 38, no. 1, 1998, pp. 21–34.
6. Kivela, J., & Crotts, J. C. “Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment.” “Journal of Culinary Science & Technology”, vol. 4, no. 2-3, 2006, pp. 39–55.